

SIRDARYODA HUDUDIDA YETISHTIRILGAN BUG'DOY DONINING KLIKOVINA MIQDORINI OSHIRISHDA NAMLIK VA HARORAT OMILINING TA'SIRI

Raxmatullaeva Farangiz Sherali qizi

Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali talabasi

G'ofurova O'g'iljon Shavkat qizi

Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali assistent o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11243108>

Annotatsiya. Butun dunyoda qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifatini oshirishga qaratilgan seleksiya tendensiyalari tobora keng tarqalmoqda. Don sifati noqulay ekologik omillar ta'siriga chidamliligi bilan ham ajralib turadigan yangi navlarini o'rganish bug'doy sifatini oshirishda yetakchi o'rin beradi. Bug'doyda don sifatining shakllanishiga vegetatsiya davridagi havo harorati va yog'ingarchilik yig'indisi eng kop ta'sir qiladi. Bug'doy donidagi protein miqdori, shuningdek, kleykovina massa ulushi ko'p jihatdan donning shakllanishi va pishishi davridagi havo harorati bilan belgilanadi.

Kalit so'zlar: Seleksiya, tendensiya, ekologik omillar, vegetatsiya, yog'ingarchilik, protein, klikovina.

Don – oziq-ovqat va ozuqa zaxiralarini yaratish uchun davlat xomashyosi. Seleksiya, sinash, rayonlashtirish va yetishtirishning barcha bosqichlarida g'alla sifatini doimiy nazorat qilgan holdagina yuqori sifatli bug'doy donini yetishtirishga erishish mumkin. Demak, qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini barqaror o'sishining hal qiluvchi omili mintaqaning turli hududlarida tuproq-iqlim sharoitlaridan samaraliroq foydalana oladigan ekologik moslashuvchan nav va ekinlarning mavjudligi hisoblanadi. Bug'doydagi kleykovina miqdori nav, o'sish sharoitlari, to'g'ri yig'ish va saqlash, shuningdek, ishlatiladigan kimyoviy o'g'itlar va gerbitsidlarga ta'sir qiladi. Kasalliklar, zararkunandalar va noqulay o'sish sharoitlari klikovina tarkibiga salbiy ta'sir qiladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 5 sentyabrdagi 733-sonli "O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Urug'chilikni rivojlantirish markazi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan Urug'chilikni rivojlantirish markazi va viloyatlarda 300 gektardan sug'oriladigan yer maydonlari ajratilishi belgilangan.

Klikovina prolamin va glutelin oqsillari guruhining suvda erimaydigan qismidir. Buning yordamida yog'urma paytida yopishqoq, plastik massa hosil bo'ladi - xamir ramkasi [1]. Ushbu modda birinchi marta 1728 yilda italiyalik kimyogar Yakopo Bartolomeo Bekkari tomonidan ajratilgan. Klikovina bug'doy, jaydar va arpa kabi donli o'simliklarda mavjud bo'lib, donning endospermida

(periferik qatlamlarda va markaziy qismda) joylashgan [2]. Klikovina pishirishda muhim ko'rsatkichdir, chunki u pishirilgan mahsulotlarning tabiatiga ta'sir qiladi. Ishlab chiqarish jarayonida oqsillarning quruq qismi GOST talablariga javob beradigan unni olish uchun past sifatli mahsulotga qo'shiladi [3]. Texnologlar glyutenning uchta guruhini ajratib ko'rsatishadi:

I guruh yaxshi klikovina sifatlari (45-75 IDK birliklari) bilan tavsiflanadi.

II guruh - qoniqarli darajada kuchli yoki zaif (20-40 yoki 80-100 IDK birligi) bo'lgan klikovina.

III guruh - qoniqarsiz kuchli yoki zaif klikovina (0-15 yoki 105 yoki undan ortiq IDK birliklari)

GOST R 54478-2011 ga muvofiq [4]. "Bug'doyda klikovina miqdori va sifatini aniqlash usullari" kleykovina kontsentratsiyasini aniqlash xamirdan xom kleykovina ajratib olish va uni yuvish orqali amalga oshiriladi [5]. Olingan namuna tortiladi va xom klikovina tarkibi quruq maydalangan don namunasiga nisbatan hisoblanadi [6]. Klikovina sifati ma'lum vaqt davomida yuk ostida xom klikovina pelletining deformatsiyasini o'lchash yo'li bilan aniqlanadi [7].

Chillaki navi - Sug'oriladigan yerlarda g'alla va dukkakli o'simliklar ilmiy-tadqiqot institutida P.P.Lukyanenko nomidagi Krasnodar qishloq xo'jalik ilmiy-tadqiqot instituti bilan hamkorlikda yaratilgan. O'zbekistonni sug'oriladigan yer maydonlariga ekish uchun 2002 yildan Davlat reyestriga kiritilgan.

Kelib chiqishi: Genrumil va Yuktina navlarining chatishtirish kombinatsiyasidan olingan duragaylarni F₂ va F₄ avlodlaridan yakka tanlash usuli bilan yaratilgan.

Nav mualliflari: R.To'lanov, T.Jalolov, O.Raximov, Yu.M.Puchkov, G.D.Nabokov, T.F.Salyarek, I.N.Kudryashov, L.A.Bespalova, N.P.Fomenko, A.M.Vasilyeva.

Umumiy tavsifi: Nav o'ta erta-pishar, past bo'yli (85-95 sm), yotib qolishga chidamli. Erythrospermum tur xiliga mansub. Sovuqqa chidamliligi o'rtacha, qurg'oqchilikka chidamliligi o'rtachadan past darajada sariq zang va boshqoq fuzariozi bilan kasallanishi mumkin. Chang va qattiq qorakuya kasalliklariga chidamli. Nav o'ta ertapisharligi sababli kasalliklar nav hosildorligiga o'z salbiy ta'sirini ko'rsata olmaydi.

Hosildorligi: Yuqori agrotexnika sharoitida gektaridan o'rtacha hosildorligi 65-70 sentnerni tashkil etadi. Institutning "Istiqlol" tajriba xo'jaligida 2001-2003 yillarda nav hosildorligi ishlab chiqarish sharoitida gektaridan 85,2-87,9 sentner, institutni Farg'ona filialida 77,6-79,2 sentner, Namangan filialida 68,0-71,8 sentnerni tashkil etgan.

Nonboplik xususiyati: Don sifati bo'yicha "qimmatbaho" don beradi.

Ekish muddatlari: Respublikaning barcha viloyatlarida ekish tavsiya etilgan, har bir mintaqa uchun maqbul muddat hisoblanadi.

Ekish me'yor: 4,5-5,0 mln. dona unuvchan urug' hisobida belgilanadi. G'o'za qator oralariga ekilganda urug' ekish me'yorini 15-20 % ga oshirish kerak.

Tanya navi - O'rta yer dengizi atrofida tarqalgan bo'lib, Vegetatsiya davri 217-289 kunning tashkil qiladi. Bir vaqtning o'zida yoki skif standartidan 1-2 kun keyin pishadi. Standart darajada qishga chidamlilik. O'simlikning balandligi 57-88 sm. Qurg'oqchilikka chidamliligi Skifyanka naviga nisbatan biroz yuqori.

Asosiy o'sadigan hududlar: Shimoliy Kavkaz mintaqasida, Krasnodar o'lkasida, Adigeya Respublikasida, Rostov viloyatning janubiy zonasida keng tarqalgan. **Mahsuldorligi:** o'rtacha 1000 ta urug'ning vazni: 43-45 gr ni tashkil qiladi.

Un tegirmon va pishirish sifatlari: Yuqori unni tegirmon va pishirish sifati bug'doyning qimmatli navlariga mos keladi.

Turning asoschisi: KNIISKH nomidagi. P.P. Lukyanenko Krasnodarda

O'simlik hususiyatlari: Yarim mitti bug'doy, o'simlik balandligi 57-88 sm

Turning mahsuldorligi: Bu yuqori mahsuldor nav. Navning o'rtacha hosildorligi 45 ts/ga, o'rtacha me'yordan 4,6 ts/ga yuqori.

Abiotik omillarga ta'siri: Sovuqqa chidamliligi: o'rtachadan yuqori Qurg'oqchilikka chidamlilik: yuqori

Urug'lanish darajasi: Gektariga 4-5 mln. Boshning shilinishi: O'rtacha darajada sezgir sinov yillarida o'rtacha 4 ta o'tmishdoshidan kelib chiqqan holda, Tanya navining hosildorligi 1 gektardan 79,4 sentnerni tashkil etdi, bu me'yoriy navdan 10,7 sentnerga yuqori.

Don sifati tahlil qilishda quyidagi ko'rsatkichlardan foydalanilgan: don tarkibidagi oqsil va klikovina miqdori, unning mustahkamligi va nav sifati indeksleri. Tadqiqotlar natijasida iyun oyida hosildorlik va havo harorati o'rtasida salbiy bog'liqlik aniqlandi. Hosildorlik va yog'ingarchilik va HTC o'rtasidagi munosabatlar ijobiy edi. Hosildorlikning o'rtacha ishonchli korrelyatsiyasi mos ravishda iyun oyidagi yog'ingarchilik bilan bo'lgan. Hosildorlik va don tarkibidagi oqsil va klikovina miqdori o'rtasida sezilarli salbiy korrelyatsiya aniqlandi: $r = -0,758 \pm 0,098$ va $r = -0,782 \pm 0,094$. Don tarkibidagi oqsil va klikovina miqdori bir-biri bilan yuqori darajada muhim munosabatni ko'rsatdi - $r = 0,945 \pm 0,055$. Iyul oyida vegetatsiya davrining ikkinchi yarmida o'rtacha sutkalik havo harorati bilan don tarkibidagi oqsil va kleykovina miqdori o'rtasida yuqori ijobiy munosabat rivojlangan. O'sish davrining ikkinchi

yarmidagi yog'ingarchilik navning sifat ko'rsatkichlarini pasaytirdi. Shunday qilib, bug'doy donining hosildorligi va sifat ko'rsatkichlarining shakllanishiga o'simliklarning o'sishi va rivojlanishining barcha davrlarida harorat rejimi va yog'ingarchilik miqdori ta'sir ko'rsatdi.

XULOSA

Shunday qilib, olib borilgan tadqiqotlar natijasida bug'doy donida kleykovina xom ashyosining to'planishi va uning sifati O'zbekiston Respublikasining cho'l zonasi sharoitida vegetatsiya davrining ob-havo va iqlim sharoitiga sezilarli darajada bog'liq ekanligi aniqlandi. Donning shakllanishi va pishishi davrida yog'ingarchilik miqdori va qulay harorat sharoitlari muhim rol o'ynaydi. Kleykovina tarkibiga donni to'ldirish va mumsimon pishishi davrida o'rtacha kunlik haroratning oshishi ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan rahbariy hujjatlar ro'yxati:

1. Адаптивный потенциал сортов зерновых культур сибирской селекции и пути его совершенствования (пшеница, ячмень, овес). Новосибирск, 2011. - С. 15-16.
2. Исмагилов Р.Р. Основные факторы формирования качества продукции растениеводства // Качество продукции растениеводства и приёмы его повышения. - Уфа: Башкирский ГАУ, 1998. -С. 3-7.
3. Исмагилов Р.Р., Нигматьянов А.А. Микроклимат и качество продовольственного зерна пшеницы // Сельские узоры. - 1998. - № 1. -С. 28.
4. Сурин Н.А., Ляхова Н.Е. Селекция ячменя в Сибири. - Новосибирск, 1993. - 290 с.
5. Шпаар Д. и др. Зерновые культуры (Выращивание, уборка, доработка и использование) / под общ. ред. Д. Шпаара. - М.: ИД ООО «DLV АГРОДЕЛО», 2008. - С. 7-62.
6. Гасанова Г.М.К. Актуальные проблемы селекции мягко пшеницы (TRITICUM AESTIVUM L.) на качество // European science review. - 2014. - С. 124-127.
7. Brites C.M., Macas B., Muacho C., Coco J. Quality of durum wheat breeding lines: Genetic and environmental effects // Durum wheat improvement in the Mediterranean region: New challenges. Zaragoza: CIHEAM Options Mediterraneennes: Serie A. Seminaires Mediterraneennes. Eds. Royo C., Nachit M

